

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

DATE: March 10, 2025

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.03.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference.* 2025.

© International scientific and Applied Research. 2025.

TAMINOT ZANJIRINI BOSHQARISHDA 4PL PROVAYDER XIZMATIDAN FOYDALANISHNI AFZALLIKLARI

Quryazov Quryozbek Ergash o'g'li

Millat Umidi Universitetining BA-202 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada 4PL logistika provayderi ya'ni to'rtinchi tomon logistikasi xizmatlaridan foydalanishning afzalliklari va qulayliklari, ushbu bosqichdagi provayderni respublikamiz shart-sharoitlariga moslashtirish va amalda qo'llash samaradorligini oshirish imkoniyatlari, XPO, DB Schenker kabi 4PL logistika Provayder kompaniyalarining faoliyati tahlili keltirilib, bir qancha statistik ma'lumotlar va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: 4PL, Tashuvchi, Xizmat ko'rsatish, Integratsiya, Ta'minot zanjiri, Logistika boshqaruvi, Hamkorlik, Tashqi manbalar, Ma'lumot analitikasi, Mijozlar ehtiyojlari.

Kirish

Party Logistics (PL) – ingliz tilidan olingan bo'lib, “tomon logistikasi” ma'nosini anglatadi. Fanda 1PL dan boshlab to 5PL gacha bo'lgan logistika provayderi tushunchalari mavjud bo'lib, har birining vazifalari bosqichma-bosqich ko'payib, kengayib boradi. Misol uchun, 1PL provayderida yukning egasi ishlab chiqarishdan tortib mahsulotning yakuniy iste'molchisigacha bo'lgan barcha harakatini o'zi rejalashtirib, barcha ta'minotchi va iste'molchilarni jalb qilishni o'z bo'yniga olsa, 2PL provayderi bu mas'uliyatning bir qismini bajarib, yuk egasiga qisman yordam beradi. Natijada yuk egasining bir muddat vaqti va sarf harajatlari qisman qisqaradi.

4PL provayderi mijozlarga yaxshi xizmat taqdim etish maqsadida bir nechta 3PL provayder kompaniyalari bilan aloqa o'rnatadi va barcha ishlarni muvofiqlashtiradi. Ayni shu xususiyati tufayli 4PL provayderi 3PL provayderlarining barcha qulayliklarini qamrab olgan holda yana bir qancha qulayliklarni o'z mijozlariga ya'ni yuk egalari taqdim etadi. 4PL provayderi taqdim etadigan barcha xizmatlar esa quyidagilar:

- transport va yuk tashish;
- omborda saqlash, shu jumladan moddiy zaxirani boshqarish va o'zaro bog'lanish;
- qadoqlash va etiketkalash;
- loyiha boshqaruvi, manbalar va muzokaralar;
- logistika strategiyasi va tahlili;
- holis xizmat ko'rsatish bo'yicha maslahat berishni o'z ichiga oladi.

4PL provayderi bilan ishlash korxonalariga xarajatlarni tejash va imkoniyatlarga boy xizmatlardan foydalanish imtiyozlarini taqdim etishi mumkin. 4PL provayderi an'anaviy tarzda outsorsing qilingan ta'minot zanjiri xizmatlarini logistika samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan moslashtirilgan strategiyalar, vositalar va texnologiyalar arsenaliga birlashtiradi.

4PL konsepsiyasi 1990-yillarning oxirida global boshqaruv konsalting va professional xizmatlar ko'rsatuvchi "Accenture" kompaniyasi tomonidan kiritilgan. 4PL ta'minot zanjiri boshqaruvining yuqori darajasini ifodalaydi, bunda bitta tashkilot tarmoq ichidagi savdogarlar nomidan butun ta'minot zanjirini boshqarish va muvofiqlashtirish uchun javobgardir. 4PL provayderi operatsiyalarni optimallashtirish va umumiy ta'minot zanjiri faoliyatini yaxshilash uchun ilg'or texnologiyalar va ma'lumotlarga asoslangan tushunchalardan foydalangan holda ta'minot zanjiri bo'ylab tovarlar, ma'lumotlar va xizmatlarning harakatini nazorat qiluvchi outsorsing hamkori sifatida ishlaydi.[1]

4PL (Fourth Party Logistics) va boshqa provayder xizmatlari o'rtasidagi farqlar:

1. Tashkilot darajasi:
 - 3PL (Third Party Logistics): Ushbu modelda provayder logistika xizmatlarini bajaradi, masalan, omborni boshqarish, transport va tarqatish.
 - 4PL: Bular, 3PL xizmatlarini birlashtirish va strategik boshqarish bo'yicha mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. 4PL kompaniyalari, asosan, logistika zanjirini boshqaradi.
2. Integratsiya darajasi:
 - 3PL: Operatsion va taktik darajada xizmatlar ko'rsatadi.
 - 4PL: Strategik darajada xizmat ko'rsatadi va biznes jarayonlarini optimallashtirishga qaratilgan.
3. Mijoz bilan aloqalar:
 - 3PL: Mijozlarga faol logistik xizmat ko'rsatadi.
 - 4PL: Mijoz bilan haqiqiy hamkorlikni o'rnatadi, mijozning ehtiyojlarini tahlil qiladi va ularning ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi.
4. Texnologik yechimlar:
 - 3PL: Odatda, maxsus logistik modellar va tizimlarda mavjud.
 - 4PL: Zamonaviy texnologiyalarni keng qo'llaydi, masalan, ma'lumotlarni tahlil qilish va sun'iy intellekt.
5. Xizmat ko'rsatish doirasi:
 - 3PL: Asosan, transport, saqlash va distribyutsiya.
 - 4PL: Ulgurji va chakana savdoni, ta'minot zanjiri boshqarish, konsalting va logistika strategiyasini o'z ichiga oladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

4PL atamasi Accenture tomonidan kiritilgan atamadir. 4PL ta'minot zanjiri integratori sifatida ishlaydi. 4PL uchinchi tomon resurslari, texnologiyalari va ko'nikmalarini boshqarish orqali ta'minot zanjiri yechimini ishlab chiqaradi. Ta'minot zanjiri mutaxassislari 4PL operatsiyalarining barcha jihatlarini bilishadi, qoidalarni o'rnatishadi va mahsulotlar tsiklining har bir nuqtasida qaerda joylashganligini bilishadi. 4PL xizmat ko'rsatuvchi provayder kompaniya uchun barcha zarur logistika faoliyatini, shu jumladan uchinchi tomon logistika (3PL) boshqaruvini boshqaradi. 4PL buyurtmalarni boshqarish, ishlab chiqarish va logistika - asab tizimi ko'rinishidagi ta'minot zanjiri, jumladan, yakuniy ta'minot zanjiri uchun dizayn, muhandislik va ijodiy echimlarni taklif etadi. 4PL operatsion

darajadagi kundalik boshqaruv uchun mas'uldir va kompaniya strategik darajada xalqaro menejment uchun javobgardir. 4PL biznesdagi boshqa kompaniyalar tomonidan olingan bilim va tajribani o'tkazadi, shuningdek, jarayonlarni tahlil qiladi, biznes xodimlari bilan ishlaydi va ularni o'qitadi. [2]

4PL 3 ta asosiy toifaga bo'linadigan keng ko'lamli funksiyalarni bajaradi:

1. *Strategik*: 4PL mahsulot, xizmatlar, mijozlar va bozorlar nuqtai nazaridan biznes ehtiyojlarini tahlil qiladi. Keyin u kompaniyaning maqsadlariga erishishi uchun yordam beradigan ta'minot zanjiri strategiyasini ishlab chiqadi. Ular xarajatlarni kamaytirishdan tortib buyurtmalarni yetkazib berishni soddalashtirishgacha bo'lgan jarayonni ishga tushirishi mumkin.

2. *Operatsion*: 4PL kundalik logistika faoliyatini tashkil qiladi. Bularga ta'minot zanjiri bo'ylab mahsulot harakatini rejalashtirish, ombor operatsiyalarini boshqarish, inventarizatsiya holatini nazorat qilish va mijozlarga xizmat ko'rsatish kiradi.

3. *Qo'llab-quvvatlash*: 4PL tashkilotlarga ta'minot zanjirlarining samaradorligini oshirishga yordam berish uchun maslahat va monitoring kabi qo'llab-quvvatlash xizmatlarini taklif qiladi. Shuningdek, u ta'minot zanjirini optimallashtirish uchun ilg'or texnologik echimlarni taqdim etadi.[3]

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotning metodologik asosi 4PL formatidagi yetkazib berish tarmoqlarining ish faoliyati, ushbu shakldagi logistikadan foydalanishning afzalliklari, uning iqtisodiy samaradorligi ko'rib chiqilgan. Tahlil jarayonida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, qiyosiy tahlil va nazariy izohlash usullari qo'llanilgan. Kuzatuv metodi orqali omborlardan foydalanish samaradorligi baholangan va abstrakt-mantiqiy fikrlash orqali tegishli xulosalar shakllantirilgan. Bundan tashqari, maqolaning ilmiy asosini tijorat sohasidagi darsliklar, xorijiy ilmiy nashrlarda olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlar ma'lumotlari, mamlakatimizdagi savdo sohasidagi ommaviy-axborot va tijorat platformalari mutaxassislarining tahliliy va statistik ma'lumotlari tashkil etadi.

1-jadval

Tahlil va natijalar

Hisobot atributlari	2019-yilda bozor hajmi qiymati	2021-yilda bozor hajmi qiymati	2030-yilda daromadlar prognozi	CAGR -
Tafsilotlar	57,65 milliard dollar	49,84 milliard dollar	89,95 milliard dollar	2022-2030 yillarda 7,1%

Logistika outsorsingining barcha shakllari tez sur'atlar bilan kengayib bormoqda, ammo 4PL qiymati rekord darajada oshib bormoqda. GlobalNewswire xabariga ko'ra, 4PL logistika bozori 2019 yilda 57,65 milliard dollarga baholangan va 2021 yilga kelib

49.84 milliard dollargacha passtlab ketgan. Bunga asosiy sabab qilib esa COVID 19 virusining dunyo bo'lab keng tarqalishini ko'satsak bo'ladi. Ushbu

yoʻnalishning 2030- yilga kelib bozor narxi 89.95 milliard dollarga yetishi prognoz qilinmoqda. Global 4PL logistika bozori yillik oʻsish sur'ati (CAGR) 2022 yildan 2030 yilgacha 7.1% ga oʻsishi kutilmoqda.[4]

XPO – Shimoliy Amerika qitʻasidagi Amerika, Kanada, Meksika va Qarib havzalarida yuklarni tez va samarali yetkazib berish bilan shugʻullanuvchi yirik 4PL logistika provayderi. Hisobida 43000 dan ortiq transport vositalari va tirkamalari, 13000 haydovchisi va 301 ta yetkazib berish shaxobchasi mavjud boʻlgan ushbu kompaniya yiliga 13 milliondan ziyod yuk va Tovar aylanmasiga ega. Yuqoridagi grafik XPO kompaniyasining 2015-yildan boshlab to 2023-yilga qadar yillik daromadlarini oʻzida aks ettirgan.

Koʻrishimiz mumkinki, ushbu kompaniya Amerika bozorida yuqori ulush egallaydi. Masalan, 2018-yilda uning yillik daromadi 17.279 million dollarni tashkil etkan boʻlsa kelasi yil, yaʼni, 2019-yildan boshlab COVID 19 virusi sababli kompaniya daromadi sezilarli darajada pastlagan. Iqtisodiy qulashga qaramay hozirga qadar oʻzining iqtisodiyotini sezilarli tikkalab olgan.[4]

DB Schenker

Raqobatbardoshlikni va taʼminot zanjiri tejamkorligini taʼminlaydigan qoʻshimcha qiymatli xizmatlarni taklif qilish, innovatsion va barqaror yechimlar bilan koʻplab asosiy tarmoqlarga xizmat koʻrsatadigan integratsiyalashgan logistika va global savdo bilan shugʻullanuvchi ushbu 4PL logistika provayderi dunyo boʻylab 1850 dan ortiq shaxobchalarga, 72700 dan ortiq ishchi xodimlar va 725 dan ziyod boʻlgan omborlar tarmogʻiga ega. Ushbu kompaniya nafaqat quruqlik, balki havo va dengiz yuk tashuvlarida ham oʻzining yetarli darajada obrosiga ega. Kompaniya kuniga 5500 ta konteynerda yuklarni dengiz portlariga yetkazsa, 130 dan ortiq davlatlarda 700 dan ortiq aeroportlarda oʻzining havo yuklarini yetkazib berish punktlari ega.[5]

Oʻzbekistonda 4PL (Fourth Party Logistics) xizmatlarining rivojlanishi:

Raqobatbardosh muhit: Oʻzbekistonda 4PL xizmatlariga talab tobora koʻpaymoqda, chunki koʻplab kompaniyalar logistika zanjirlarini optimal boshqarishga harakat fonida oʻz raqobatgacha koʻproq eʼtibor qaratmoqda.

Infrastruktura rivojlanishi: Mamlakatda transport va logistika infratuzilmasi yangilanib, kengaymoqda, bu esa 4PL xizmatlarini joriy etish uchun turtki bo‘lmoqda.

O‘zbekistonda 4PL xizmatlarining rivojlanishi, logistika jarayonlarini optimallashtirish, raqobatbardoshlikni oshirish va iqtisodiyotni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Kompaniyalar uchun samarali va integratsiyalashgan logistika yechimlarini taqdim etish orqali, O‘zbekiston iqtisodiyotining global bozor bilan integratsiyasini yanada mustahkamlash mumkin.

XULOSA

4PL provayderlarining ta’minot zanjirini boshqarishdagi ahamiyati kundan kunga ortib bormoqda. Ushbu xizmatlar orqali kompaniyalar logistika jarayonlarini yanada samarali va tezkor boshqarish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Sun’iy Intellect va IoT texnologiyalari yordamida 4PL provayderlari ta’minot zanjiri bosqichlarini avtomatlashtirish orqali vaqt va resurslarni tejaydi. Shu bilan birga, 4PL provayderlari real vaqt rejimida ma’lumotlarni kuzatish va tahlil qilish imkonini yaratadi, bu esa kompaniyalarga iste’molchi ehtiyojlariga tezkor javob berish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi.

Yurtimizda 4PL provayderni yanada rivojlantirish maqsadida, xalqaro hamkorlik darajamizni yanada yuqoroq cho‘qqilarga olib chiqishimiz, respublika miqyosida yo‘l infratuzilmasini global standartlarga moslashtirishimiz kerak bo‘ladi. Bundan tashqari yurtimizdagi savdo hajmini oshirib logistik xizmat ko‘rsatish sohasiga ko‘proq e’tibor qaratishligimiz kerak bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Narkuziyev A., Norbekova M. IMPROVING THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP. Science technology&Digital Finance, 1 (3), 171-186 [Электронный pecыпc].
2. Narkuziyev A., Norbekova M. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INFRATUZILMA FAOLIYATIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 171-186.
3. Narkuziyev, A. (2025). THE MAIN TRENDS IN IMPROVING PRODUCTION INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES IN UZBEKISTAN: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619202>. Science technology&Digital Finance, 3(1), 5-13. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/952>
4. Narkuziyev A. THE MOST URGENT ISSUES OF THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 18-31.
5. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 32-35.
6. Narkuziyev A. TURKIYA VA XITOIY HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA O‘ZBEKISTON XAM TAJRIBALARDAN INNAVATSION USULDA FOYDALANISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14375391> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 130-143.